

30489

R. MISC. 453. 19

19

STAZIONE METEOROLOGICA DI PRIVATA ISTITUZIONE
IN ROMA — ANNO XI.

POCHE PAROLE

A RICORDARE L' ILLUSTRE PROF. *SCHÖENBEIN*

DI BASILEA

La Morte è lo scoglio dove urtano tutte le grandezze e tutte le ambizioni. — La Morte è il niente per il comune degli uomini : viceversa per gli uomini utili è l' aurora di una vita eterna. Consoliamoci. — Il nome di Schönbein è già scritto al *Tempio della memoria*. — La Posterità apprezzatrice delle vaste conoscenze ripeterà che Schönbein fu il primo, che introdusse nel linguaggio della scienza la parola *OZONO* per denotare un *Corpo* di natura incerta e di azione misteriosa : *Corpo*, che nel Sesto Congresso Scienti-

fico Italiano, tenuto a Milano (1844), venne da Lui stesso solennemente annunciato. — Lui stesso fece la esposizione (al cospetto delle due sezioni di chimica e di fisica), dando contezza dei mezzi e degli artifizi usati per procurarselo, nonchè delle proprietà caratteristiche di cui è insignito.

Schœnbein vide la gran mole dei fatti — vide l'importanza — vagheggiò il di lui concetto senza perderlo di vista, ch'è degno incontrastabilmente della Storia.

Schœnbein sorrideva fraternamente (e senza gelosia e senza riservatezza) alle varie congetture che per 25 anni furono emesse sulla chimica natura dell'Ozono dal meraviglioso degli uomini, chè qualcheduno adoperò ed adopera la scienza a servitù delle proprie passioni.

Schœnbein finalmente affrontando la potenza contemporanea fece udire la sua autorevole ed *ultima parola*, ma generosa ed imparziale scrivendo:

» *Il serait désirable, pour plusieurs motifs, qu'on pût trouver le moyen de déterminer facilement et d'une manière sûre la quantité d'Ozone contenue dans l'atmosphère; mais ce désir est plus facile à exprimer qu'à accomplir; on en comprend aisément la raison, puisque nous savons que l'atmosphère la plus saturée contient à peine un millionième d'Ozone. Si un semblable procédé analytique existait, il exigerait nécessairement une substance acide d'Ozone et susceptible de se colorer par l'oxydation. Jusqu'au moment où semblable méthode sera découverte, il faudra bien se contenter du papier ioduré et amidonné qui, en general, suffira pour indiquer la plus ou moins grande quantité d'Ozone contenue dans l'atmosphère* ».

Queste solenni parole di Schœnbein, che contengono germi di un véro, chiamano, a noi pare, all'attenzione i fisici ed i medici, i meteoristi ed i loimografi!... Ma i grandi Uomini muojono . . . ! E Schœnbein, che testè è mancato ai

viventi *lasciandoci per eredità una importante scoperta, gli fu concesso almeno poter dire » exegi monumentum aere perennius ».*

Ad ogni modo queste espressioni, che vengono fuori dalla *privata Stazione Meteorologica di Roma*, saranno la più bella testimonianza di maggiore apprezzamento per ricordare il dotto chimico di Basilea, che si davvero onorò la moderna sapienza, che noi possiamo salutare col classico saluto del Venosino — *O di bella madre più bella figlia!*

Caterina Scarpellini

In omaggio alla R. Accademia dei Georgofili

L. Reube

